

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРИТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

DOI: 10.5281/zenodo.20748401

БІДЮК Дмитро
*кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри психології та педагогіки,
Хмельницького національного університету
м. Хмельницьк, Україна*

АРТ-ВОЛОНТЕРСЬКІ ХОРЕОГРАФІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ЯК РЕСУРС СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНOSTІ ГРОМАД В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Війна актуалізувала потребу в пошуку нових ресурсів підтримки людини і громади, серед яких дедалі помітніше місце посідають культурно-мистецькі практики. У складних умовах суспільної нестабільності хореографічне мистецтво набуває значення не лише художньої форми, а й особливого простору взаємодії, емоційного відновлення, солідарності, символічного опору та громадянської участі. У цьому контексті арт-волонтерські хореографічні ініціативи доцільно розглядати як важливий чинник соціальної згуртованості громад, оскільки через танцювальні події, благодійні концерти, флешмоби, освітньо-мистецькі програми та міжнародні колаборації відбувається мобілізація людських, культурних і комунікативних ресурсів.

Як було зазначено у нашому дослідженні, громадські ініціативи у танцювальному мистецтві та освіті в умовах соціальних трансформацій і воєнних викликів виконують освітні, культурні, психосоціальні, комунікативні й фандрейзингові функції [1]. Вважаємо, що авторська позиція цінна тим, що танцювальна практика розглядається у взаємозв'язку з громадою, культурною дипломатією, волонтерством, соціальною інклюзією та партнерством. Відповідно, хореографічна ініціатива виходить за межі сценічного виступу і перетворюється на

форму громадської дії, у межах якої учасники не тільки демонструють мистецький результат, а й створюють простір довіри, підтримки та спільного переживання складного історичного досвіду.

Разом із тим, правове поле України визначає культуру як сферу суспільних відносин, пов'язаних зі створенням, використанням, розповсюдженням і збереженням культурних цінностей, а також із забезпеченням доступу до них [2]. Окреслене положення є важливим для аналізу арт-волонтерських практик, оскільки доступ до культурного життя в умовах війни набуває соціального змісту. Для дітей, внутрішньо переміщених осіб, родин військовослужбовців, ветеранів, людей з інвалідністю та осіб, які пережили травматичні події, участь у культурно-мистецьких ініціативах може ставати способом повернення до комунікації, самовираження, тілесної активності й відчуття належності до спільноти.

Порівняльний аналіз підходів засвідчує, що соціальний потенціал мистецтва в сучасних дослідженнях розкривається через вплив на здоров'я, добробут, міжособистісні зв'язки та якість життя. У звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я узагальнено широкий масив доказів щодо ролі мистецтва у підтримці здоров'я і благополуччя, зокрема через участь у творчих практиках, розвиток емоційної регуляції, соціальної взаємодії та суб'єктивного відчуття підтримки [3]. У цьому сенсі хореографія має особливу природу, оскільки поєднує рух, ритм, тілесну пам'ять, емоцію, групову взаємодію і художній образ. Саме така синтетичність танцювального мистецтва дозволяє використовувати хореографічні ініціативи як м'який інструмент підтримки людини в кризових умовах.

Водночас соціальна згуртованість громади формується не автоматично через проведення мистецької події, а завдяки продуманій організації взаємодії, етичній чутливості й участі самих представників громади. Благодійний концерт, танцювальний марафон або флешмоб мають короткочасний емоційний ефект, якщо мистецька подія залишається разовою акцією. Значно глибший вплив виникає тоді, коли арт-волонтерська ініціатива включається в ширшу систему підтримки

громади, передбачає партнерство з освітніми закладами, громадськими організаціями, культурними інституціями, волонтерами, місцевою владою та міжнародними партнерами.

У цьому контексті продуктивним є розгляд арт-волонтерських хореографічних ініціатив у трьох взаємопов'язаних сферах. Перша – охоплює психоемоційну підтримку, оскільки танцювальна активність створює умови для зниження напруження, безпечного тілесного самовираження, відновлення емоційного контакту і групової взаємодії. Друга сфера стосується соціальної участі, адже мистецький проєкт залучає різні вікові й соціальні групи, сприяє взаємодопомозі, формує досвід спільної дії та посилює локальну ідентичність. Третя, пов'язана з культурною дипломатією та фандрейзингом, оскільки танцювальні події можуть привертати увагу до гуманітарних потреб, мобілізувати ресурси й репрезентувати українську культуру у світовому просторі.

Особливої ваги в умовах війни набуває робота з дітьми та молоддю. Для зазначених груп хореографічна ініціатива може виконувати роль середовища безпечної активності, де рух, музика, ритм і спільна творчість допомагають повернути відчуття передбачуваності, контакту з тілом і довіри до інших. Водночас педагог-хореограф у такому процесі постає організатором занять та фасилітатором творчої взаємодії, який має враховувати вік учасників, травматичний досвід, рівень фізичної готовності, психоемоційний стан і межі власної професійної компетентності. Відповідно до цього, арт-волонтерські практики потребують методичної культури, етичної виваженості та міжсекторальної співпраці.

Окремого значення набуває досвід українських танцювальних студій, колективів і педагогів-хореографів, які в умовах війни організують благодійні концерти, перформанси, відкриті заняття, онлайн-проєкти, міжнародні колаборації та програми підтримки для різних груп населення. Зазначені практики демонструють, що хореографічне мистецтво здатне поєднувати естетичний, виховний, комунікативний і громадянський виміри. Саме через таке поєднання

танець стає мовою солідарності, а творча спільнота перетворюється на активного учасника соціального відновлення.

Міжнародний контекст підсилює актуальність окресленої проблеми. У Плані дій UNESCO щодо культури для відновлення України наголошено на потребі підтримки культурного сектору, відновлення культурного життя, міжнародної співпраці й захисту культурної спадщини в умовах наслідків війни [4]. Для арт-волонтерських хореографічних ініціатив зазначений підхід є принципово важливим, оскільки культура в повоєнному відновленні має виконувати не декоративну, а відновлювальну та консолідуючу функцію. Саме культурна практика допомагає громаді зберігати пам'ять, артикулювати травму, відновлювати зв'язки й формувати образ майбутнього.

На наш погляд, арт-волонтерські хореографічні ініціативи в Україні мають розвиватися як стійкі культурно-освітні та громадські практики. Для цього доцільним є створення локальних програм підтримки мистецького волонтерства, підготовка педагогів-хореографів до роботи в кризових умовах, розвиток партнерств між закладами освіти, культурними центрами, реабілітаційними установами й громадськими організаціями, а також використання цифрових платформ для комунікації, фандрейзингу й міжнародної видимості українських проєктів. Така логіка дозволяє посилити сталість ініціатив і вивести танцювальне мистецтво в площину соціально значущої дії.

Відтак арт-волонтерство у сфері хореографії доцільно осмислювати як культурно-громадський механізм підтримки соціальної стійкості. Йдеться про практику, у якій мистецька дія поєднується з емоційною підтримкою, волонтерською мобілізацією, культурною репрезентацією та формуванням горизонтальних зв'язків у громаді. Саме горизонтальні зв'язки є особливо цінними в умовах війни, оскільки громада тримається не лише на інституційних рішеннях, а й на здатності людей діяти разом, підтримувати одне одного і зберігати спільне культурне поле.

Отже, арт-волонтерські хореографічні ініціативи є важливим ресурсом соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення. Вважаємо, що потенціал таких ініціатив полягає у здатності поєднувати мистецьку творчість, громадянську активність, психоемоційну підтримку, фандрейзинг, культурну дипломатію та міжсекторальне партнерство. Подальший розвиток зазначеного напрямку потребує наукового осмислення, методичного забезпечення та включення мистецьких практик у ширші стратегії відновлення громад, збереження людської гідності й підтримки культурної стійкості України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бідюк Д. Є. Громадські ініціативи у танцювальному мистецтві та освіті: зарубіжні підходи та українські реалії. *Мистецтво в культурі сучасності: теорія та практика навчання*. 2026. Т. 7, № 1. С. 119–127. DOI: [https://doi.org/10.31652/3041-1017-2026\(7\)-13](https://doi.org/10.31652/3041-1017-2026(7)-13).
2. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2778-17> (дата звернення: 10.05.2026).
3. Fancourt D., Finn S. *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2019. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553773/> (date of access: 10.05.2026).
4. *Action Plan for Culture in Ukraine*. UNESCO, 2024. URL: <https://articles.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/09/UNESCO%20Action%20Plan%20Culture%20for%20Ukraine%20Recovery%202024.pdf> (date of access: 10.05.2026).

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua